

FIZIKA DARSLARIDA «BLITS SO‘ROVI» INTERAKTIV METODIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Xudoyberdiyev Gulmurod Urolovich¹, Bozorbayev Ilyosbek Israilovich²

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat Milliy instituti, dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645606>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fizika darslarida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish masalalari ko‘rib chiqilgan. Zamonaviy interaktiv metodlarning, ayniqsa “Blits so‘rovi” metodining o‘quv jarayonidagi o‘rni va samaradorligi tahlil qilingan. An‘anaviy va zamonaviy ta‘lim metodlari taqqoslanib, interaktiv yondashuvning afzalliklari yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, interaktiv metodlar o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirishga, mustaqil fikrlash va masalalarni yechish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari asosida ta‘lim samaradorligi baholanadi va Blits-so‘rovi metodining amaliy natijalari taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: interaktiv metodlar, individual, kichik guruh, innovatsiya, an‘anaviy, zamonaviy, baholash, o‘rgatish, o‘rganish.

Abstract. This article discusses the effective use of innovative technologies in physics lessons. The role and efficiency of modern interactive methods, particularly the "Blitz quiz" method, in the educational process are analyzed. Traditional and modern teaching methods are compared, highlighting the advantages of the interactive approach. Research results indicate that interactive methods enhance students' learning process, stimulating independent thinking and problem-solving skills. The article evaluates educational effectiveness based on students' assimilation rates and presents the practical outcomes of the Blitz quiz method.

Keywords: interactive methods, individual, small group, innovation, traditional, modern, assessment, teaching, learning.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования инновационных технологий на уроках физики. Проанализированы место и эффективность современных интерактивных методов, в частности метода «Блиц опрос», в учебном процессе. Сравнены традиционные и современные методы обучения, освещены преимущества интерактивного подхода. Согласно результатам исследования, интерактивные методы активизируют процесс усвоения знаний учащимися, развивают самостоятельное мышление и способность решать задачи. В статье на основе показателей усвоения материала оценивается эффективность обучения и приводятся практические результаты применения метода «Блиц опрос».

Ключевые слова: интерактивные методы, индивидуальный, малая группа, инновация, традиционный, современный, оценивание, преподавание, обучение.

Bundan 3500 yil oldin Konfusiy “Eshitganimni yodimdan chiqaraman, ko‘rganimni eslab qolaman, mustaqil bajarsam tushunib olaman” degan ekan. Chunki, ta‘limda informasion hamda pedagogik texnologiyalarni qo‘llaganda tinglovchi, o‘quvchi eshitish, ko‘rish, ko‘rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatlariga ega bo‘ladilar.

Bugungi kunda o‘qitishning an‘anaviy ko‘rinishidan farq qiladigan zamonaviy interaktiv metodlarni qo‘llash yuqori samaradorlikka erishishga imkoniyat yaratadi. Fizika fanini o‘qitish

borasida o'quvchilar ongida nazariyalarga oid modelning tasavvurlarini shakllantirish, hodisalar va jarayonlar bilan tanishtirishning samarali metodlarini ishlab chiqish muhimdir.

Ta'lim jarayonida hukmronlik qilib kelingan an'anaviy ta'lim metodlarida ijobiy tomonlar bilan birga qator kamchiliklar ham mavjud. Jumladan, an'anaviy ta'lim metodlari o'quvchilarni yalpi o'qitishni va ularning bilish faoliyatini passiv tinglovchi sifatida tashkil etishni nazarda tutadi. O'quvchilarning o'quv faoliyati o'qituvchi tomonidan boshqarilib, o'quvchilarning mustaqilligi, erkin mushohada yuritishiga e'tibor berilmaydi.

Fizika fanini ko'pchilik qiyin fanlar sarasiga kiritishadi. Qiyin fan yoq, faqat qiyin bayon qilish bor deb bejizga aytilmagan. Hozirgi kunda ilg'or pedagogik texnologiya elementi bo'lgan interaktiv usullardan keng foydalanilmoqda. Fizika darslarida interaktiv metodlardan foydalanish, o'quvchilarni fanni o'zlashtirish samaradorligini va o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

O'quvchilar topshiriqlarni individual bajarish jarayonida ularning aqliy faoliyati jalb etiladi, o'z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonch ortadi. Buning natijasida har bir shaxs o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyatida vaqtdan unumli foydalaniladi. Pirovard natijada ta'lim samaradorligi ortadi. Fizika darslarida interaktiv metodlardan foydalanib o'tilganda, o'quvchilarning bilish faoliyati individual(yakka) va guruh tarzida tashkil etiladi.

Fizika ta'limida interaktiv metodlardan foydalanish katta samara beradi. Chunki darslikdan o'qib yoki o'qituvchining ma'ruzasidan fizik hodisalar, qonunlar, formulalarning mohiyatini tushunib olish, tasavvur qilish mushkul bo'ladi. Sababi fizika fani jadallik bilan rivojlanayapti, hamda dars soatlar soni kam bo'lganligi uchun o'qituvchi barcha ma'lumotlarni qisqa vaqtda yetkazib bera olmaydi. O'quvchilarda yetarli darajada bilim va ko'nikmalar shakllanishi uchun ular tegishli fizik hodisa va qonuniyatlar bo'yicha mustaqil o'rganib kelib, o'z fikrlarini bildirishlari, o'qituvchi yoki boshqa o'quvchilar bilan fikr almashishlari zarur bo'ladi. Darsda o'rganiladigan mavzuning mazmunini e'tiborga olgan holda o'quvchilarning kichik guruhlarda mustaqil ishlashlari, o'zaro suhbatlar tashkil etish, aqliy hujum, didaktik o'yinlar, taqdimot, o'z-o'zini baholash, mustaqil ravishda masalalarni yecha olishlarini yo'lga qo'yish dolzarb hisoblanadi. Hozirgi vaqtda sinflarda 30 nafargacha o'quvchilar bor. Bularning hammasidan uyga vazifani so'rashning imkoni yo'q. Shu muammoni ham qilish uchun o'qituvchilarga Blits so'rovi intarfaol metodini tavsiya qilamiz. Bu metod bilan qisqa vaqt ichida o'quvchilarning bilimini yakka va guruhlarga ajratib baholasa bo'ladi. 10-sinfdan olingan sinov natijalarini xukmingizga havola qilamiz. Tarqatma materiallar uyda tayyorlanib kelinib, o'quvchilarga tarqatiladi.

Blits so'rovi (Bir xil haroratda ideal gazlarni tezligining ortib borishi tartibida joylashtiring)

Guruh javobi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xatosi	Yakka javobi	Gazning nomi
					Vodorod
					Kislород
					Karbonat anhidrid
					Havo
					Suv
					Geliy
					Ksenon

					Argon
					Temir
					Simob

Javobi: misol uchun

Guruh javobi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xatosi	Yakka javobi	Gazning nomi
10	0	10	0	10	Vodorod
4	2	6	1	5	Kislorod
6	1	4	1	3	Karbonat angidrid
7	0	7	1	6	Havo
8	0	8	0	8	Suv
9	0	9	0	9	Geliy
2	0	2	0	2	Ksenon
5	0	5	1	4	Argon
3	0	3	0	3	Temir
1	0	1	0	1	Simob
Jami to'g'rilari	8		6		

(6 ta to'g'ri javob - «qoniqarli», 7–8 ta to'g'ri javob – «yaxshi», 9–10 ta to'g'ri javob – «a'lo»)

1-jadval. Bu interaktiv metodda o'quvchilar o'zini-o'zi baholaydi. Quyidagi jadvalda olingan natijalarni keltiramiz va tahlil qilamiz.

O'quvchilarning I SH	Yakka bahosi	Guruh bahosi	Farqi	Tashxis	Yakka bahosi	O'rtacha bahosi
Abdusamadova M	5	8 (4baho)	+3	O'sdi	2	4
Mahmudov Ilhom	7		+1	O'sdi	4	4
Eshnazarova Gulhayo	7		+1	O'sdi	4	4
Jo'rayev Abdurahmon	4		+4	O'sdi	2	3
Asadova Mohinur	8		0	Gegimon	4	4
To'raqulova O'g'loy	3	7 (4baho)	+4	O'sdi	2	2
Ermatov Olmos	5		+2	O'sdi	2	3
Abirqulov Xasan	7		0	Gegimon	4	4
Vohidov Zarif	8		-1	Bilimiga ishonmaydi	5	4
Xolboyeva Zulfiya	6		+1	O'sdi	3	3
Rahmatov Sherzod	10	10 (5baho)	0	Bilimli	5	5
Jo'rayev Dilmurod	4		+6	O'sdi	2	4
Karimova Yulduz	6		+4	O'sdi	3	4
Sulaymonova	7		+3	O'sdi	4	4

Sabohat						
Qubonova Fotima	7		+3	O'sdi	4	5
Qurbonov Husan	8		+1	O'sdi	4	4
Tursunqulov Said	6	8 (4baho)	+3	O'sdi	3	4
Norqulov Shodiyor	5		+4	O'sdi	2	3
Pardayeva Muhayyo	7		+2	O'sdi	4	4
Achilova Umida	8		+1	O'sdi	4	4
Saidova Maftuna	6		+3	O'sdi	3	4
Sulaymonova Umida	7	8 (4baho)	+1	O'sdi	4	4
Abirqulova Zuhra	6		+2	O'sdi	3	4
Parmonov Azamat	7		+1	O'sdi	4	4
Malikov Azamat	5		+4	O'sdi	2	3
Jami:	160		205		28%	
Har bir o'quvchiga to'g'ri kelgan to'g'ri javoblar	6,4	8,2		28%		
O'zlashtirish	76%	100%		+24%	76%	96%
Sifat ko'rsatgich	52%	100%		+48%	52%	76%

Bunda o'quvchi masala yechishni bilish bilan bir qatorda kimyo fanini ham yaxshi o'zlashtirishi kerak bo'ladi. Qisqa vaqt ichida deyarli 10 ta masalani yechish kerak degani, ya'ni o'quvchini mushoxadaga undaydi va qisqa vaqt ichida qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Gegimon deganimiz bilimli bo'lganda barcha javoblarni 100 foiz topar edi. O'zi bilganlarini to'g'ri deb qolganlarga ham singdirdi, qolganlarni taklifini inobatga olmagan.

O'ziga ishonmaydi degani yakka xolda guruhdagidan ko'proq balni to'play olgandi. Guruh bilan ishlaganda o'zining javoblarini ximoya qila olmaganligi uchun noto'g'ri bo'lgan javoblarga qo'shilib ketdi.

Bu metod bilan sinfdagi o'quvchilarning asl axvolini ham bilib olsa bo'ladi?

Bu metoddan quyidagi xulosaga kelishi mumkinki, qisqa vaqt ichida sinfdagi barcha o'quvchilarni yakka va guruhda baholash mumkin. Eng asosiysi sinfdagi o'quvchilarning bilim darajasiga ham baho bersa bo'ladi. Bu metod birinchi shu sinfga darsga kirgan o'qituvchilarga tavsiya qilamiz. Qisqa vaqt ichida sinf o'quvchilarining sinfdagi o'rnini, bilimini bilib olishga yordam beradi.

Fizika darslarida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish va ularning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy metodlardan farqli ravishda, interaktiv

yondashuv o‘quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash va bilimlarini mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, “Blits so‘rovi” metodi qisqa vaqt ichida o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash, baholash va ularga mos yondashuvni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, fizika fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat ta’lim sifatini oshirish, balki o‘quvchilarning mantiqiy tafakkuri va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar amaliyoti – T.: Iste’dod, 2010.- b.
2. K. A. Tursunmetov, Sh. N. Usmonov, J. A. Raxmatov, D. B. Xomidov. Fizika 10-sinf uchun darslik/. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 192 b